

Јован Цонић,*

Истраживач приправник,
Иновациони центар Универзитета у Нишу

Наталија Тодоровић,**

Истраживач-сарадник,
Иновациони центар Универзитета у Нишу,
Република Србија

UDK: 342.4(497.11)(091)

DOI: 10.5281/zenodo.19635206

УСТАВНА ТРАДИЦИЈА СРБИЈЕ – ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ У СВЕТЛУ НОРМАТИВНИХ ИЗАЗОВА 21. ВЕКА

Рад анализира развој уставности у Србији од њених зачетака до савременог уставног система. Посебна пажња посвећена је Сретењском уставу као првом модерном уставном акту који је поставио темеље владавине права и поделе власти у српском правном поретку. Истражује се еволуција уставности кроз 19. и 20. век, укључујући кључне уставе који су обликовали државност, институционалну структуру и заштиту људских права. Посебан сегмент рада посвећен је анализи Устава Републике Србије, као и примени историјских искустава у савременим уставним решењима. Рад се бави и нормативним изазовима 21. века, укључујући европске интеграције, усклађивање са међународним стандардима и модернизацију институција, са циљем процене континуитета и прилагодљивости уставне традиције Србије. Закључак рада указује на значај историјског наслеђа у обликовању правног идентитета и у решавању савремених изазова, истовремено истичући потребу за балансом између традиције и модерних нормативних захтева.

Кључне речи: уставност, историјско наслеђе, савремено доба.

* jovanconic96@gmail.com

** natalija.n.bogdanovic@gmail.com

Jovan Conić, LL.M.,
Junior Researcher,
Innovation Center, University of Niš
Natalija Todorović, LL.M.,
Research Associate,
Innovation Center, University of Niš,
Republic of Serbia

***The Constitutional Tradition of Serbia:
Historical Heritage in light of the 21st Century Normative Challenges***

This paper analyzes the development of constitutionalism in Serbia from its beginnings to the contemporary constitutional system. Special attention is given to the *Sretenje* Constitution (Candlemas Constitution, 1835) as the first modern constitutional act that laid the foundations for the rule of law and the separation of powers in the Serbian legal order. The paper examines the evolution of constitutionalism throughout the 19th and the 20th century, including key constitutions that shaped the Serbian statehood, institutional structure, and the protection of human rights. Then, the author focus on the analysis of the Constitution of the Republic of Serbia and the application of historical experience in contemporary constitutional solutions. The paper also addresses the normative challenges of the 21st century, including European integration, harmonization with international standards, and the modernization of institutions, with the aim of assessing the continuity and adaptability of Serbia's constitutional tradition. The conclusion highlights the importance of historical heritage in shaping legal identity and addressing contemporary challenges, while emphasizing the need for a balance between tradition and modern normative requirements.

Keywords: constitutionalism, historical heritage, contemporary era.